

**ОЦЕНКА ШУМОВОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОГО ОКРУГА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА**

**ASSESSMENT OF NOISE POLLUTION ON THE TERRITORY OF THE
IVANOV DISTRICT OF ST. PETERSBURG IN THE ZONE OF
INFLUENCE OF MOTOR VEHICLES AND RAILWAYS USING A
SOFTWARE PACKAGE**

ФЕСАК ДАНИЛ ИЛЬИЧ,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

ДАВЫДОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

КОЛОБОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

FESAK DANIL ILYICH,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

DAVYDOV NIKITA VASILYEVICH,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

KOLOBOV DMITRY ALEKSEEVICH,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

В данной статье проводится оценка риска для здоровья населения из-за воздействия дорожно-го шума на территории Ивановского муниципального округа города Санкт-Петербурга. Представлены результаты натурных замеров уровней шума в зоне влияния транспортных потоков. Количественная оценка риска выполнена в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.10.0059-12 «Оценка риска здоровью населения от воздействия транспортного шума» с помощью разработанного программного комплекса. Сделан вывод о необходимости проведения мероприятий по защите от шума с целью снижения акустического воздействия на развитие жилых зданий, а также мониторинга уровня шума на территории жилой застройки Ивановского муниципального района города Санкт-Петербурга.

This article provides an assessment of the risk to public health due to the impact of road noise on the territory of the Ivanovo Municipal District of St. Petersburg. The results of field measurements of noise levels in the zone of influence of traffic flows are presented. The quantitative risk assessment was carried out in accordance with the methodological recommendations of МР 2.1.10.0059-12 "Assessment of the risk to public health from exposure to traffic noise" using the developed software package. It is concluded that it is necessary to take measures to protect against noise in order to reduce the acoustic impact on the development of

residential buildings, as well as monitoring the noise level in the residential area of the Ivanovo municipal district of St. Petersburg.

Ключевые слова: оценка риск, шумовое воздействие, здоровье населения, транспорт, окружающая среда.

Key words: risk assessment, noise exposure, public health, transport, environment.

Введение.

В настоящее время наблюдается все возрастающее негативное влияние транспортного звукового воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Кроме непосредственного воздействия шума на органы слуха, которое может привести к снижению слухового восприятия, происходит также постоянное хроническое воздействие звукового загрязнения на организм человека, которое может привести к психологическому стрессу, бессоннице и нарушениям работы органов сердечнососудистой системы.

Согласно последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, воздействие дорожного шума (после загрязнения воздуха [1; 5]) приводит к потере более 1,5 миллионов лет здоровой жизни в год только в Западной Европе, причем большая часть из них связана с психологическим раздражением, когнитивными нарушениями и нарушением сна [6].

Основным механизмом психологического стресса у людей, вызванного шумовым воздействием транспорта, является повышение адреналина и кортизола в организме, повышение уровня кровяного давления и увеличение частоты сердечных сокращений, которые, в свою очередь, способствуют развитию цереброкровоцикулярных заболеваний, таких как инсульт, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда [6; 7]. Кроме того, воздействие дорожного шума также может вызывать такие психические расстройства, как депрессия и тревога, которые еще больше усиливают неадаптивные защитные механизмы (например, употребление алкоголя и табака) [6].

В ходе проведенного в течение 5 лет исследования [7], в котором изучалась связь уровня шума в жилых помещениях 5227 участников с распространенными легкими нейрокогнитивными расстройствами (МСИ) (при котором незначительно снижаются познавательные функции: память, внимание, концентрация, восприятие информации и логическое мышление); болезнью Альцгеймера; когнитивными показателями и скоростью снижения когнитивных способностей. По результатам проведенных исследований было установлено, что среди этих участников увеличение уровня шума на 10 дБА соответствовало увеличению вероятности распространенного МСИ на 36% и 29% соответственно (отношение шансов [OR] = 1,36; 95% доверительный интервал [ДИ] от 1,15 до 1,62) и болезнью Альцгеймера (OR = 1,29, 95% ДИ от 1,08 до 1,55). Было выявлено, что уровень шума был связан с ухудшением общих когнитивных показателей, главным образом скорости восприятия (-0,09 стандартного отклонения на 10 дБА, 95% ДИ: от -0,16 до -0,03), но не был последовательно связан со снижением когнитивных способностей. Полученные результаты дополняют появляющиеся данные, свидетельствующие о том, что шум может влиять на когнитивные способности в пожилом возрасте и риск развития деменции.

Благоприятное нахождение в городе напрямую зависит от состояния окружающей среды, от акустического загрязнения окружающей среды [2; 3], загрязненности воздуха [2; 5], других факторов влияющих на человека. Скопление большого количества автотранспорта, железнодорожного транспорта, промышленности на относительно небольшой территории ведет к ухудшению жилой среды [4]. В РФ с каждым годом растут объемы пассажирских и грузовых перевозок как на автомобильном, так и на железнодорожном транспорте. В частности, в результате роста объемов перевозок на железнодорожном транспорте происходит

уменьшение интервалов попутного следования поездов (интервала между двумя поездами, следующими в одном направлении), что ведет к увеличению шумовой загрязненности территорий, находящихся в зоне транспортного влияния.

Значительный вклад в шумовое загрязнение на территории жилой застройки вносит личный автотранспорт, количество которого с каждым годом возрастает. Плотное движение транспорта, а также пробки в часы пик на территории СПб приводят к увеличению акустической нагрузки на жилую зону и могут сказываться отрицательным образом на здоровье населения.

Материалы и методы.

В рамках представленной работы были проведены акустические испытания в зоне влияния транспортных потоков с учетом уровней шума от источников в районе железнодорожной сортировочной горки (Ивановского муниципального округа) г. Санкт-Петербурга; была выполнена оценка соответствия результатов натурных замеров требованиям гигиенических нормативов и расчеты уровней риска для населения. Влияние транспортных потоков на распространение звука является объектом научных исследований. Важными факторами, которые влияют на этот процесс, являются расстояние от автомагистралей и железнодорожных путей до жилой застройки, особенности городской застройки, наличие зеленых насаждений вдоль дорог и природно-климатические условия [4; 6].

Для оценки уровня шума были проведены замеры эквивалентного $L(A)_{\text{экв}}$ и максимального $L(A)_{\text{макс}}$ уровней непостоянного шума в соответствии с ГОСТ 23337, МУК 4.3.3722-21. Для этого использовался инструментальный метод с применением цифрового интегрирующего измерителя и анализатора спектра Октава 110А 1 класса точности по ГОСТ Р 53188.1.

Натурные замеры уровней шума проводились в следующих точках:

Точка 1: в лесополосе между железнодорожной дорогой и жилыми домами. Измерения проводились перед искусственной насыпью для пропуска пассажирских составов, на расстоянии 8 метров от источника шума (железнодорожный транспорт).

Точка 2: на правой стороне перрона нечетного направления станции «Сортировочная», на расстоянии от источника шума - 5 м (железнодорожный транспорт), 75 м (автомобильный транспорт).

Точка 3: на левой стороне перрона четного направления станции «Сортировочная», на расстоянии от источника шума - 5 м (железнодорожный транспорт), 50 м (автомобильный транспорт).

Точка 4: в 2 м от фасада жилого дома по адресу: проспект Славы, 64, расстояние от источника шума 188 м (железнодорожный транспорт), 140 м (автомобильный транспорт).

Результаты.

В представленной работе авторами была проведена сравнительная оценка влияния шума транспортных потоков в дневное и в ночное время.

При проведении частотных измерений уровня звукового воздействия от потоков автомобильного и железнодорожного было обнаружено, что наибольшее влияние оказывают шумовые низких частот (рис. 1).

В точке 2 заметен явный пик на 2000 Гц, что обуславливается наличием недалеко от точки измерения тормозных позиций и, следовательно, наличия звука трения металла об металл (скрежета) частотой 1-4 кГц. Высокая интенсивность железнодорожного и автомобильного движения оказывает значительное влияние шума на окружающую территорию, в том числе на ближайшую жилую застройку [1; 3]. В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» максимально допустимый уровень воздействия шума на территории жилой застройки для источников непостоянного воздей-

ствия шума: эквивалентный уровень $L(A)_{\text{экв}}$ равен 55 дБА для дневного времени суток и 45 дБА для ночного времени; а по максимальному уровню шума экспозиция $L(A)_{\text{Макс}}$ - 70 дБА для дневного времени и 60 дБА для ночного времени суток.

Рис. 1. Результаты измерений уровня шума от автомобильного и железнодорожного транспорта по октавным полосам. Ось X – октавные полосы частот со среднегеометрическими частотами, Гц. Ось Y – уровни звукового давления, дБ

Обсуждение / Анализ результатов.

Анализ результатов испытаний показал превышение максимально допустимых уровней шума для жилого района и днем, и в ночное время.

Результат указывает на значительное влияние автомобильного и железнодорожного шума на ближайший жилой район, что может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья населения.

Таблица 1. Результаты измерений максимального и эквивалентного уровня звукового воздействия

№ Точки замеров	Эквивалентный уровень звука, $L(A)_{\text{экв}}$, дБА	
	День	Ночь
1	64.4	65.0
2	72.2	75.1
3	70.9	67.1
4	65.7	56.5
Максимальный уровень звука, $L(A)_{\text{макс}}$ дБА		
1	80.6	81.8
2	85.8	100.8
3	85.9	84.1
4	82.1	68.5

Анализ результатов проведенных акустических измерений свидетельствует о том, что в точке 4 (в 2 м от фасада жилого дома) наблюдались превышения ПДУ на 10,7 дБА для дневного времени суток и на 11,5 дБА для ночного времени суток.

Для оценки уровня воздействия транспортного шума на здоровье человека в настоящей работе были проведены расчеты уровней риска с использованием МР 2.1.10.0059-12 «Методические рекомендации по оценке риска здоровью населения от воздействия транспортного шума».

Расчет уровней риска производился для точки №4 на территории жилой застройки с помощью зарегистрированной программы для ЭВМ (свидетельство № 2023682445, правообладатель ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I). С использованием МР 2.1.10.0059-12 в данной работе определялись значения следующих видов риска: риска предъявления жалоб; риска развития неспецифических эффектов и риска развития специфической патологии.

Оценка потенциального риска здоровью населения от воздействия транспортного шума

Дата, время:

Место проведения измерений(расчетная точка)

Эквивалентный уровень звука в расчетной точке Среднее время действия шума в течение суток (часы) Общий период воздействия (годы)

Результаты расчета

Риск предъявления жалоб населения	<input type="text" value="-0,64"/>	<input type="text" value="0,274"/>	<input type="text" value="Неудовлетворительный"/>
Риск развития неспецифических эффектов	<input type="text" value="1,07"/>	<input type="text" value="0,864"/>	<input type="text" value="катастрофический"/>
Риск развития специфической патологии	<input type="text" value="-2,03"/>	<input type="text" value="0,023"/>	<input type="text" value="Приемлемый"/>

Рис. 2. Результаты расчетов уровней риска

По проведенным расчетам уровня риска установлено, что на территории Ивановского муниципального района города Санкт-Петербурга вблизи фасада жилого дома на проспекте Славы 64: риск жалоб был определен как неудовлетворительный (высокий риск жалоб и недовольства населения); риск развития неспецифического воздействия - катастрофический (повышение артериального давления, нарушения сна, головные боли, раздражительность); риск развития специфической патологии - приемлемый (шум в ушах).

Заключение.

Анализ результатов расчетов риска воздействия шума показал, что население, проживающее в крайне опасной зоне риска неспецифического воздействия, имеет высокую вероятность неврозов, нарушений памяти, повышенного артериального давления, раздражительности, нарушений сердечного ритма, снижения концентрации и скорости реакции, заболеваний пищеварительной системы и др.

Полученные результаты натуральных измерений уровня шума и оценки уровня риска свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий по защите от шума с целью снижения акустического воздействия на развитие жилых зданий, а также мониторинга уровня шума на территории жилой застройки Ивановского муниципального района города Санкт-Петербурга.

Настоящая работа выполнена в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Исследование поддержано Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» инициативных научных работ, выполняемых студенческими научными коллективами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иваненко А.В. Оценка риска здоровью населения от воздействия атмосферных загрязнений на отдельных территориях города Москвы / А.В. Иваненко, Е.В. Судакова, С.А. Скворцов, Е.В. Бестужева // Гигиена и санитария. 2017. Т. 96. № 3. С. 206-211. DOI 10.18821/0016-9900-2017-96-3-206-211
2. Леванчук А.В. Гигиеническое обоснование методов снижения акустической нагрузки в жилых помещениях / А.В. Леванчук, О.И. Копытенкова, Т.А. Афанасьева // Здоровье населения и среда обитания – ЗНиСО. 2020. № 10(331). С. 46-51. DOI 10.35627/2219-5238/2020-331-10-46-51.
3. Копытенкова О.И. Гигиеническая оценка мер снижения сверхнормативного акустического воздействия на жилые территории / О.И. Копытенкова, Т.А. Афанасьева, Л.Б. Бурнашов, Е.Б. Кузнецова // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 6. С. 671-676. DOI 10.18821/0016-9900-2019-98-6-671-676.
4. Копытенкова О.И. Гигиеническая характеристика воздушного бассейна в районе интенсивной эксплуатации дорожно-автомобильного комплекса / О.И. Копытенкова, А.В. Леванчук, Г.Б. Еремин // Гигиена и санитария. 2019. Т. 98. № 6. С. 613-618. DOI 10.18821/0016-9900-2019-98-6-613-618.
5. Fedoseenko A.A. Determination of zinc by atomic absorption in automobile tire rubber as a source of ecotoxicants in atmospheric air // 2021 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 937. pp. 022045. DOI 10.1088/1755-1315/937/2/022045.
6. Garg N. Effects of Noise on Health. Environmental Noise Control // Springer, Cham. 2022. pp. 397-445. DOI 10.1007/978-3-030-87828-3_9.
7. Weuve J. Long-term community noise exposure in relation to dementia, cognition, and cognitive decline in older adults / J. D'Souza, T. Beck [et al.] // Alzheimers Dement. 2021. Vol. 17(3). pp. 525-533. DOI 10.1002/alz.12191.

© Фесак Д.И., Давыдов Н.В., Колобов Д.А., 2024.